

FUTBOL HAKAMLARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH USULLARI

Rixsiboyev Adxam Ibroxim o'g'li

O'zDJTSU 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902107>

Annotatsiya. Mazkur maqolada futbol hakamlarining jismoniy tayyorgarligini oshirish usullari va ularning ahamiyati haqida so'z boradi. Maqola davomida turli fikr va mulohazalardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: futbol hakamlarining jismoniy tayyorgarligini oshirish, futbol o'yini, futbol o'yini ishtirokchisi.

WAYS TO IMPROVE PHYSICAL FITNESS OF FOOTBALL REFEREES

Abstract. This article talks about ways to improve the physical fitness of football referees and their importance. Various opinions and considerations are used throughout the article.

Key words: improvement of physical fitness of football referees, football game, participant of football game.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛЬНЫХ СУДЕЙ

Аннотация. В данной статье говорится о способах повышения физической подготовленности футбольных судей и их значении. На протяжении всей статьи используются различные мнения и соображения.

Ключевые слова: повышение физической подготовленности футбольных судей, футбольная игра, участник футбольной игры.

Hakam — bu maxsus mahorat va vakolatlarga ega bo'lgan futbol o'yini ishtirokchisi va boshqaruvchisidir.

Hakamning huquq va majburiyatlari Futbol o'yini qonunlarining 5 -qoidasida belgilangan. Har bir o'yin uchun hakamlar (hakamlar) brigadasi tayinlanadi, ular quyidagilardan iborat:

- (bosh) hakam;
- ikkita yordamchi hakam ;
- (musobaqa qoidalariga qarab) darvoza chizig'i orqasida to'rtinchi hakam, ikkinchi yordamchi va ikkita qo'shimcha hakam yordamchisi.

• ba'zi turnirlarda: VAR tizimi doirasidagi video hakamlar (monitorda ishora qiladi), ularning soni va vakolatlari o'ziga xos futbol musobaqasiga qarab o'zgaradi.

Hakam, uning yordamchilari va zaxira hakam ikkala jamoaning o'yinchilari va darvozabonlaridan rangi bilan ajralib turadigan jihozlardan foydalanishlari kerak. Qoidaga ko'ra, jamoalar birinchi navbatda forma rangini, keyin hakamni, undan keyin esa darvozabonlarni tanlaydilar. Barcha hakamlar jamoasi bir xil formaga ega. Hakamlar anjomlari maxsus sintetik matodan tayyorlangan bo'lib, u terni chiqaradi va tana haroratini qulay ushlab turadi. O'yin formasidan farqli o'laroq, hakamlar formada cho'ntaklari bor. FIFA endi hakamlarga 5 rangda — qora, qizil, sariq, yashil va ko'k rangda kiyishga ruxsat beradi. Ammo shortiklar va poyabzallar qora bo'lishi kerak. Getralar har doim ham qora emas, ular futbolkaning rangida ham bo'lishi mumkin.

Hakamlarning jihozlari bosh kiyimlarini o'z ichiga olmaydi, diniy sabablarga ko'ra majburiy qoplamalar bundan mustasno. Quyosh ko'zoynaklariga ham ruxsat berilmaydi. Ular o'yinchilar

bilan ko‘z bilan aloqa qilish uchun to‘siq yaratadi va shuningdek, yomon ko‘rish illyuziyasini beradi.

O‘yinga kartochkalar, hakam daftarchasi va hushtakdan tashqari, hakamlar soat, tanga, yordamchilar bilan muloqot qilish uchun quloqchinlarni olib ketishadi, ular o‘yinga ratsiya kabi ishlaydi. Ba’zi chempionatlarda hakamlar o‘chib ketadigan spreyni ham ishlatishadi.

Ko‘pincha hakamlar hal qiluvchi o‘yinlardagi xatolar uchun kechirilmaydi. Sekin takroriy o‘yinlar tufayli muxlislar hakamning noto‘g‘ri qarorini ko‘rishlari oson. Misol uchun, 2002-yilgi Jahon chempionati o‘yinlaridan birida Turkiya terma jamoasi futbolchisi Hakan Ünsal braziliyalik Rivaldoning oyog‘iga zarba berdi va u yuzini ushlab turdi. Unsalga qizil kartochka ko‘rsatildi, biroq o‘yindan bir oz o‘tib Rivaldo simulyatsiya qilgani uchun 5180 funt jarimaga tortildi.

Hakamlar tomonidan qaror qabul qilishning juda murakkabligi va natijada tez-tez uchraydigan xatolar tufayli ularga texnik vositalardan foydalanishga ruxsat berish masalasi bir necha bor ko‘tarilgan. Eng muhim vaziyatlarda — jarima maydonchasida o‘ynash va gol urishda vaqtni yengillashtirish uchun UEFA 2012-yilda qo‘shimcha darvoza ortidagi hakamlarini, 2013-yilgi Konfederatsiyalar kubogi va 2014 yil Braziliyada bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatidan boshlab esa golni avtomatik aniqlash tizimini joriy qilindi. 2017-yilda Konfederatsiyalar kubogi va Rossiyada bo‘lib o‘tgan futbol bo‘yicha Jahon chempionatidan boshlab VAR videotakrorlar tizimi qo‘llanila boshlandi.

Futbol mutasaddilari, hakam va ustunlar o'rtasidagi farq

Futbol mutasaddilari o'yin qoidalarini ijro etadilar va shunga o'xshash, ko'pincha murabbiylar, futbolchilar va muxlislar tomonidan eng ko'p chizilgan kishilardir. Ushbu qoidalarsiz futbol o'yinlarining rivojlanishini nazorat qiluvchi o'yinchilar bo'lmasa, o'yin belgilangan tartib bilan rivojlanishi mumkin emas.

Futbolda etti nafar mansabdor shaxs bor, ularning har biri juda muhim rol o'ynaydi. Vakillar, o'yin soatini va o'ynash vaqtini kuzatib o'yinni davom ettiradi.

Shuningdek, qoida buzilgan taqdirda, jazo choralari qo'llash, barcha qoida buzilishlarini yozib olish va sportchilarning bir-biriga ortiqcha zarar bermasligiga ishonch hosil qilish.

Vakillar odatda hakamlarning umumiy muddati bilan ataladi, lekin aslida o'yin davomida maydonda bitta hakam bor. Har bir amaldor o'z nomiga va tayinlangan mas'uliyatiga ega: hakam, hakam, bosh murabbiy, hakam hakami, hakamlar sudyasi, yarim himoyachi va yarim himoyachi. Hakam - oq shlyapa kiygan yagona rasmiy, boshqa barcha rasmiylar qora shlyapalar kiyishadi.

Hakam o'yinni nazorat qiluvchi va umuman olganda barcha qarorlar bo'yicha yakuniy vakolatga ega bo'lgan etakchi rasmiy hisoblanadi.

Barcha jarimalarni e'lon qilish hakamning vazifasi. Hakam jarohat olgan jamoa sardori va murabbiyiga jarimani tushuntiradi va jazo uchun qaysi futbolchini aybdor deb hisoblaydi. Hakam o'yinning boshlanishidan oldin yarim himoyada orqasiga taxminan 10 metr masofada joylashgan.

Hakam chorakbozlikka noqonuniy zarba berishni kuzatib turadi, chorakboshi yaqinidagi noqonuniy bloklarni kuzatib boradi va o'lchash maydonida daraxt zanjirlari zarurligini aniqlaydi.

Hakam bu to'pni mudofaa qilayotgan tomondan taxminan 5 metrga yaqin chiziq chizig'ini tortib olgan rasmiy shaxs.

Hakam hakamni to'pga egalik qilish bilan bog'liq qarorlarga yordam beradi. Hakam o'yinni qonuniyligini, tajovuzkorlik va noqonuniy hatti-harakatlarga qarshi kurashga alohida urg'u berib, zo'ravonlik chizig'ida kuzatadi. Hakam bu jinoyatda 11 nafardan ortiq o'yinchiga ega emasligi va o'yinchining uskunalari qonuniyligini tekshiradi. Hakam barcha ballarni, vaqtni belgilaydi, tanaffus g'olibini yozib oladi va zo'r havoda pyeslar o'rtasida to'pni quritadi.

Bosh chiziqchi - offsides yoki tajovuzkorlik kabi noqonuniy huquqbuzarliklarni, noqonuniy harakatlar, noqonuniy harakatlar, qo'llarni noqonuniy qo'llash va noqonuniy erkaklar kabi jazo choralari ko'rish uchun tergov izolyatorida turgan rasmiy shaxs.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, futbol hakamlarining jismoniy tayyorgarligini oshirish uchun ulardan muntazam ravishda shug'ullanish va tana harakatlari bilan ishlash talab etiladi. O'yin davomidagi sarflanadigan katta kuch va energiya manbai shug'ullanishdagi muntazamlikdir.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2019 йил 4 декабрдаги “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чоратadbirlари тўғрисида”ги ПФ-5887-сонли фармони. Халқ сўзи газетаси.6-декабр 252-сон.
2. Будогосский, А. Д. Проблемы взаимоотношений судьи участниками матча и ее взаимосвязь с качеством арбитража в футболе / А. Д. Будогосский // Теория и практика футбола. - 2004. - №1. - С.16-20.
3. Мяконьков В.Б. Психологическая подготовка судей. - Официальный сайт Коллегии футбольных арбитров: www.
4. Мяконьков В.Б., Николаев А.Н. Профессионально важные качества судей премьер-лиги по футболу и методики их изучения // Теория и практика физической культуры. - 2003. - №7. - С. 23-26.
5. Соловьев, М.М. Мониторинг двигательной деятельности футбольных арбитров

- различной квалификации / М.М. Соловьев, А.В. Масленников // Лёгкая атлетика: сб. научно-методических трудов; НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - СПб. :[б.и.], 2016. - С. 117-121.
6. Турбин Е.А. Выбор позиции и направления перемещения арбитрами в ходе игры / Е.А. Турбин // Теория и методика футбола. - 2004 г. - №2 - С. 14-18.
 7. Юлдашов М.Р., Юсупов Н.М. Методы оценки эффективности технико-тактических действий футболистов высокой квалификации в процессе игровой деятельности. // Педагогические науки. - Москва, 2012. - №6. - 21-22с.
 8. Йўлдашов М.Р., Тўлаганов А.А. Футболчиларнинг иш қобилиятини аниқлаш ва уларни тахлили. // Илмий анжуман. Тошкент. 2014й. 185-186 б.
 9. Йўлдашов М.Р., Абидов Ш.У, Анализ специальной физической подготовки юных футболистов // Халқаро илмий-амалий анжуман. Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва услубиятининг замонавий муаммолари. Тошкент-2015 йил 1-сон, 98б.
 10. Йўлдашов.М.Р, Абидов Ш.У. УзГосиФК. Значение координации движений и пространственной ориентации в улучшении уровня техники юных футболистов 11-13 лет // Республика илмий-амалий анжуман - Тошкент- 2017. - №2. - 179 б.